

الدولة الأغلبية 184-296 هجري

By Helmi Ghazouani, Laboratoire du patrimoine de la Manouba

Entry tags: Religious Group, Arabic, Language, North African Religion, Islam in Africa, Islamic Traditions

الدَّوْلَةُ الْأَغْلَبِيَّةُ أو دولة الأغلبية أو دولة بني الأغلب هي دولة عربية إسلامية أسسها إبراهيم بن الأغلب التميمي في إفريقية عام (184 هـ/800 م) وتمدّت لاحقاً إلى إيطاليا ومالطا وسردينيا بعد أن فرضت نفوذها على القسم الأكبر من إفريقية وتُعد من أقدم الدول الإسلامية من حيث النشأة وأول دولة إسلامية نشأت في إفريقية (تونس اليوم). وقد نشأت الدولة الأغلبية في وقت كانت إفريقية تشهد فيه كثيراً من الفتن والحروب والصراعات بين مختلف القوى على الساحة، وأستطاع بنو الاغلب فرض الأمن في جميع أنحاء المغرب وجلب الاستقرار له.

Date Range: 800 CE - 909 CE

Region: Aghlabid state

Region tags: North Africa, Africa

The borders of the Aghlabid state

Status of Participants:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

Sources

Print sources for understanding this subject:

- Source 1: محمد الطالبی ، الدولة الأغلبية التاريخ السياسي
- Source 2: ياسر الخراغلة ، دولة الأغلبية في إفريقية تونس184-296هـ / 799-908م
- Source 3: محمود إسماعيل ، الأغلبية 184-296هـ

Online sources for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://mr-hamza-alg.wixsite.com/dzhistoire/--cmbn>
- Source 1 Description: الدولة الأغلبية
- Source 2 URL: <https://www.noonpost.com/29185/>
- Source 2 Description: نون بوست< مجتمع> دولة الأغلبية.. التونسيون الذين حكموا جنوب إيطاليا دولة الأغلبية.. التونسيون الذين حكموا جنوب إيطاليا
- Source 3 URL: <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62495>
- Source 3 Description: العلاقات الاجتماعية بين الدولة الأغلبية و الدولة الأموية في الأندلس -الهجرات المتبادلة أنموذجا

Relevant online primary textual corpora (original languages and/or translations):

- Source 1 URL: <https://www.noonpost.com/21686/>
- Source 1 Description: دولة الأغلبية: أول دول الإسلام في تونس

– Source 2 URL: <https://www.noonpost.com/29185/>

– Source 2 Description: دولة الأغلبية.. التونسيون الذين حكموا جنوب إيطاليا

– Source 3 URL: <http://www.smzbiss.org/default.asp?id=10&mnu=10&page=7>

– Source 3 Description: الفن الإسلامي التونسي في عهد الأمراء الأغلبية

General Variables

Membership/Group Interactions

Y a-t-il d'autres groupes religieux en contact culturel avec la religion cible:

– Yes

Est-ce que le contact culturel est compétitif (à l'intérieur de la région échantillon):

– Yes

Est-ce que le group religieux possède un processus ou un système pour déterminer l'appartenance religieuse:

– Yes

Déterminée par la naissance (l'appartenance est par défaut au sein de cette société):

– Yes

Déterminée par un choix personnel:

– No

Déterminée par la classe sociale:

– No

Attribuée à un âge spécifique:

– No

Déterminée par le genre:

– No

Déterminée par la participation à un rituel particulier:

– Yes

Notes: نطق الشهادة وهي قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيصبح الشخص مسلم

↳ Déterminée par tout autre facteur (spécifiez):

– Yes [specify]: إعتناق الإسلام ثم المذهب المالكي السني

Notes: المذهب المالكي في تونس القيروانية المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة السائدة في القيروان و ما وراءها من بلاد المغرب الاسلامي، لعبت عدة عوامل دورًا بارزًا في نشره في تونس التي احتضنت تلاميذ الإمام مالك فتمكنوا من نشر الموطأ والمدونة

Est-ce que le groupe fait activement du prosélytisme et recrute de nouveaux membres:

– Yes

↳ Est-ce que le prosélytisme est obligatoire pour les professionnels religieux:

– Yes

↳ Est-ce que le prosélytisme est obligatoire pour tous les membres:

– Yes

↳ Est-ce que le travail missionnaire est obligatoire pour les professionnels religieux:

– Yes

↳ Est-ce que le travail missionnaire est obligatoire pour tous les membres:

– Yes

↳ Est-ce que le prosélytisme pratiqué est coercitif:

– No

Est-ce que le groupe religieux reçoit du support politique officiel:

– Yes

↳ Est-ce que les prêtres sont payés par le régime politique:

– No

↳ Est-ce que le régime politique paie pour les infrastructures religieuses:

– No

↳ Est-ce que la personne qui est à la tête du régime politique est la même que la personne qui est à la tête du groupe religieux:

– Yes

↳ Est-ce que les responsables politiques sont les mêmes que les responsables religieux:
– Yes

↳ Est-ce que la pratique religieuse est imposée par le régime politique:
– Yes

↳ Le code juridique du régime politique coïncide presque parfaitement avec le code religieux:
– Yes

↳ Le régime politique offre des privilèges économiques (par exemple: exemptions fiscales):
– Yes

Y a-t-il une conception de l'apostasie dans la religion:
– Yes

↳ Est-ce que les apostats sont poursuivis ou punis:
– Yes

↳ Est-ce que les apostats sont socialement rejetés et/ou publiquement dénigrés:
– Yes

↳ Est-ce que les biens, les droits civils et/ou le capital social sont confisqués par les autorités:
– Yes

↳ Est-ce que les apostats reçoivent des châtiments corporels:
– Yes

↳ Est-ce que les apostats portent des marques physiques permettant de les identifier (par exemple: marquage du corps, mutilation):
– Yes

↳ Les apostats sont condamnés à mort:
– Yes

↳ Les apostats sont publiquement mis à mort:
– Yes

↳ Existe-t-il d'autres types de châtiments corporels? Si oui, spécifiez:
– Yes [specify]: القتل , مصادرة الممتلكات

↳ Est-ce que les apostats reçoivent des punitions divines:
– Yes

↳ Sont-ils punis dans la vie après la mort:
– Yes

↳ Maudits par des "dieux supérieurs":
– Yes

↳ Sont-ils punis par d'autres êtres surnaturels:
– No

↳ Existe-t-il d'autres types de punitions divines? Si oui, spécifiez:
– Yes [specify]: جهنم وبأس المصير

Size and Structure

Nombre de membres dans le groupe religieux à l'intérieur de la région échantillon (population estimée, en valeur numérique)

– Estimated population, numeric: 2000000

Notes: تقريبا

Nombre de membres dans le groupe religieux à l'intérieur de la région échantillon (% de la région échantillon, en valeur numérique)

– Estimated population, percentage of sample region: 70

Notes: تقريبا

Nature du groupe [Veuillez, s'il-vous-plaît, choisir un choix parmi les suivants]:

– Large religious group (unknown relationship to other religious groups, or presence of other religious groups unknown)

Y a-t-il des leaders reconnus au sein du groupe religieux:

– Yes

↳ Y a-t-il une hiérarchie parmi ces leaders:

– Yes

↳ S'agit-il d'un seul leader d'une communauté locale:

– Yes

Notes: إبراهيم ابن الأغلِب مؤسس السلالة الأغلِبِيَّة

↳ Croit-on que les leaders possèdent des qualités ou pouvoirs surnaturels:

– Yes

↳ Les pouvoirs sont acquis par le biais d'actions individuelles réalisées au cours de vies précédentes:

– No

↳ Les pouvoirs sont acquis par le biais d'actions individuelles réalisées au cours de la vie présente:

– Yes

↳ Les pouvoirs sont hérités:

– Yes

↳ Les pouvoirs sont transmis culturellement par le biais d'un être surnaturel:

– No

↳ Les pouvoirs sont transmis culturellement par le biais d'un autre être humain (par exemple: précepteur):

– No

↳ Les pouvoirs des leaders dérivent du poste de leadership qu'ils prennent en charge:

– Yes

↳ Les leaders religieux sont choisis:

– No

Notes: الحكم في الدولة الأغلِبِيَّة عبر الوراثة

↳ Est-ce que les leaders sont considérés comme étant faillibles:

– No

↳ Est-ce que les disciples d'un leader religieux sont tenus d'accepter docilement et sans conteste les déclarations du leader en toutes matières:

– Yes

Scripture

Est-ce que le groupe religieux possède des écritures:

"Écritures" est un terme générique qui désigne des textes vénérés qui sont particulièrement considérés sacrés et comme detenant une autorité par rapport à d'autres textes. À proprement parler, ce terme fait référence à des textes écrits mais il existe également des "écritures orales" (par exemple: Les Védas en Inde)

– Yes

↳ Sont-elles écrites:

– Yes

Notes: القرآن

↳ Sont-elles orales:

– No

↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:

– Yes

↳ Sont-elles révélées par un dieu supérieur:

– Yes

↳ Sont-elles révélées par tout autre être surnaturel:

– Yes

Notes: جبريل أنزل الوحي على الرسول محمد

↳ Sont-elles inspirées par un dieu supérieur:

– Yes

↳ Sont-elles inspirées par tout autre être surnaturel:

– No

↳ Prennent-elles origine dans des êtres divins ou semi-divins:

– No

↳ Prennent-elles origine dans des êtres humains non-divins:

– No

Architecture, Geography

L'architecture monumentale religieuse est-elle présente:

– Yes

↳ Dans un établissement moyen, quel est le pourcentage d'espace occupé par tous les monuments religieux:

– Percentage: 1

↳ Taille du plus grand monument religieux, en mètres carrés:

– Square meters: 9700

Notes: جامع عقبة ابن نافع بالقيروان

↳ Hauteur du plus grand monument religieux, en mètres:

– Height, meters: 32

↳ Taille d'un monument moyen, en mètres carrés:

– Height, square meters: 9700

↳ Hauteur d'un monument moyen, en mètres:

– Height, meters: 32

↳ Dans l'établissement le plus grand, quel est le pourcentage d'espace occupé par tous les monuments religieux:

– Percentage of area: 1

Existe-t-il différents types d'architecture monumentale religieuse:

– Yes

↳ Tombes:

– Yes

↳ Cimetières:

– Yes

↳ Temples:

– Yes

Notes: الزوايا ، الجوامع

↳ Autels:

– No

↳ Marqueurs dévotionnels:

– No

↳ Points de rassemblement de masse [places publiques, cour, carré. Endroits démarqués de façon permanente par des objets ou structures]:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: الزوايا ، الجوامع

L'iconographie est-elle présente:

– Yes

↳ Où est-ce que l'iconographie est-elle présente [veuillez sélectionner tous les choix qui s'appliquent]:

– On persons

Notes: محمد خاتم الأنبياء

↳ L'iconographie du groupe religieux possède-t-elle des caractéristiques distinctes:

– Yes

↳ Yeux (stylisés ou non):

– No

↳ Êtres surnaturels (zoomorphes)

– No

↳ Êtres surnaturels (géomorphiques)

– No

↳ Êtres surnaturels (anthropomorphiques)

– No

↳ Êtres surnaturels (symbole abstrait)

– No

↳ Dépicitions de la vie après la mort:

– No

↳ Aspects de la doctrine (par exemple: croix, Trinité, symboles)

– No

↳ Êtres humains:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: رسول الله محمد خاتم الأنبياء حياى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بصفاتٍ عظيمة جليظة، صفاتٍ خُلُقِيَّة طهرت على سلوكه القويم ، وصفاتٍ خُلُقِيَّة طهرت على بدنه الشريف وجوارحه الطاهرة، ونحن أحيى الزائر الكريم تتذاكر وإياك من خلال هذا المقال بعض تلك الصفات الخُلُقِيَّة التي وهبها الله لرسوله المرتضى، ونبيه المجتبى، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة ، لا بالطويل ولا بالقصير، بل بين بين، كما أخبر بذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً-متوسط القامة-، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئاً قط أحسن منه) متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، ليّن الكف، طيب الرائحة، دلّ على ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون- أبيض مستدير- ، كأنّ عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسسنتٌ دياجة - نوع نفيس من الحرير- ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممٌ مسكة ولا عنبرة أطيّب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه مسلم . وكانت أمّ شليم رضي الله عنها تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنّس بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال -أيّ نام نومة القبلولة- عندنا، فعرق وجاءت أمي بفارورة، فجعلت تسلت -تجمع- العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أمّ سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب) رواه مسلم . وكان بصافه طيباً طاهراً، فعن عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهلي عن أبي قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، فشرّب منه، ثمّ مَجّ في الدلو، ثمّ صُبّ، في البئر، أو شرب من الدلو، ثمّ مَجّ في البئر، ففاح منها مثل ريح المسك) رواه أحمد وحسنه الأرئوط. وكان وجهه صلى الله عليه وسلم جميلاً مستديراً، وخاصة إذا سُرّ، فعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك قال: (فلما سلّمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرّ استنار وجهه، حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه) رواه البخاري . وكان وجهه صلى الله عليه وسلم مستديراً كالقمر والشمس ، فقد سُئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: (لا بل مثل القمر) رواه البخاري ، وفي مسلم (كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديراً) . وكان صلى الله عليه وسلم كثر اللحية، كما وصفه أحد أصحابه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (وكان كثير شعر اللحية) رواه

مسلم . وكان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، ذو شعرٍ جميل، ففي الخبر عن أنس رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم صَحْمَ اليَدَيْنِ، لم أرَ بعده مثله، وكان شَعْرُ النبي صلى الله عليه وسلم رَجَلًا لا جَعْدَ - أي لا التواء فيه ولا تقبض - ولا سَيْطَ - أي ولا مسترسل -) رواه البخاري . ووصفه الصحابي الجليل جابر بن سمرة رضي الله عنه فقال: (كان رسول صلى الله عليه وسلم صَليعَ - واسع - القَمِّ، أَشْكَلَ العَيْنِ - حمرة في بياض العينين - مَنهُوسَ العَقِيَّتَيْنِ - قليل لحم العقب -) رواه مسلم . وكان له خاتم النبوة بين كتفيه، وهو شئ بارز في جسده صلى الله عليه وسلم كالشامة ، فعن جابر بن سمرة قال: (ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة، يشبه جسده) رواه مسلم . ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أعطي قوةً أكثر من الآخرين، من ذلك قوته في الحرب فعن علي رضي الله عنه قال: (كنا إذا حمي البأس، ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه) رواه أحمد و الحاكم . تلك هي بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخَلْقِيَّة التي نُقِلت إلينا ممن رآه وصاحبه، نقلًا صحيحًا ثابتًا، إنها صفات طيبة، وصدق الصديق أبو بكر رضي الله عنه عندما قال عنه وهو يُقَبِّله بعد موته صلى الله عليه وسلم: (طبت حياً وميتاً يا رسول الله)، فعليك أخي الزائر الكريم أن تكون قوي الصلة بصاحب تلك الصفات من خلال اتباعه، والسير على هديه، وتعميق حبه، والإكثار من الصلاة والسلام عليه، والله أعلم

Existe-t-il des sites spécifiquement dédiés aux pratiques sacrées ou considérées comme sacrées:

– Yes

Are sacred site oriented to environmental features:

"Environmental features" refers to features in the landscape, mountains, rivers, cardinal directions etc...

– Yes

Notes: 1930 تاريخ الجامع صورة قديمة من عام 1880 لبيت الصلاة في جامع عقبة بن نافع صورة قديمة من عام 1930 لمحراب ومنبر جامع عقبة بن نافع قبة الجامع مثلما بُنيت مدينة القيروان بعد الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا، بُني جامعها الكبير ويسمونه أيضا جامع عقبة بن نافع نسبة للقائد الأموي الذي اخضع القيروان كلها في حملته الثالثة عليها عام 665م. ويقال أن المدينة شيدت على أنقاض حصن للروم ودام بناؤها خمس سنوات انتهى عام 670 م، بعد عام بني الجامع الواقع في الطرف الشمالي من المدينة، فليس «أقدم من المدينة جامعها» كما هو متداول. والحال أنهما الاثنان ولدا في زمن واحد قبل ثلاثة عشر قرنا. إن من أبرز ما جادت به العبقريّة التونسية عبر العصور: جامع عقبة بن نافع بالقيروان. وهو يعتبر من أروع وأجل مآثر الحضارة العربية الإسلامية في العالم. وقد ظل هذا المعلم الشامخ يبهير الناظرين والدارسين بتناسق عمارته وتآلف عناصره وبراء رصيد الفني وتلأل أنواره. فمن أعلى صومعته صاح الرسام الآن أصبحت رساما وذلك لفرط ما سرى فيه من إحساس بالظل النور. واعتبر « Paul Klee » العالمي بول كلي الأديب الفرنسي قي دي منيسان الذي زار القيروان في أواخر القرن التاسع عشر جامع عقبة بن نافع من روائع الدنيا لما ينطوي عليه من إبراز للعبقريّة الإسلامية التي استطاعت نحت روحها وعقيدتها الدينية من خلال شتات من المواد الصخرية المتناثرة في إطلال بائدة لأمم غابرة. فالمتأمل في العناصر التي اتّخذت في بناء جامع القيروان يقف على مجموعة فريدة من الأعمدة والتيجان والوسادات المستجلبية من الخرائب الرومانية والبيزنطية آثار حضارات تلاشت واندرت فيتذكر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كل هذه الحضارات انقرضت ولم يبق إلا وجه ربك الواحد الأحد. أول من جدد بناء الجامع بعد عقبة هو حسان بن النعمان الغساني الذي هدمه كله وأبقى المحراب وأعاد بناءه بعد أن وسعه وقوى بنيانه وكان ذلك في عام 80 هـ. في عام 105 هـ طلب الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك من واليه على القيروان بشر بن صفران أن يزيد في بناء المسجد ويوسعه، فأشترى بشر أرض شمالي المسجد وضماها إليه، وأضاف لصحن المسجد مكانا للوضوء وبنى منذنة للمسجد في منتصف جداره الشمالي عند بئر تسمى بئر الجنان. وبعدها بخمسين عاما (155 هـ) قام يزيد بن حاتم والي أبي جعفر المنصور على أفريقية بإصلاح وترميم وزخرفة المسجد. في عام 221 هـ هدم ثاني أمراء الأغلبين زيادة الله بن الأغلب أجزاء من الجامع لتوسعته كما رفع سقفه وبنى قبة مزخرفة بلوحات رخامية على أسطوانة المحراب. أراد زيادة الله أن يهدم المحراب إلا أن فقهاء القيروان عارضوه وقالوا له: «إن من تقدمك توقفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة بن نافع ومن كان معه». قال بعض المعمارين: «أنا أدخله بين حائطين فيبقى دون أن يظهر في الجامع أثر لغيرك»، فأخذ بهذا الرأي وأمر ببناء محراب جديد بالرخام الأبيض المخرم الذي يطل منه الناظر على محراب عقبة الأساسي. في عام 248 هـ زين أحمد بن محمد الأغلب المنبر وجدار المحراب بلوحات رخامية وقرميد خزفي. وفي عام 261 هـ وسع أحمد الأغلب الجامع وبنى قبة باب البهو وأقام مجنبات تدور حول الصحن. وفي هذه المرحلة يعتقد أن الجامع قد وصل إلى أقصى درجات جماله. في عام 441 هـ قام المعز بن باديس بترميم المسجد وتجديد بناؤه وبنى له مقصورة خشبية لا تزال

موجودة إلى يومنا هذا بجانب محراب المسجد. ثم جدد الحفصيون المسجد مرة أخرى بعد الغزوة الهلالية. جامع عقبة بن نافع بناه القائد عقبة بن نافع (رضي الله عنه) في مدينة القيروان التي أسسها بعد فتح تونس على يد جيشه المقدم.. كان بسيطاً صغير المساحة، تستند أسقفه على الأعمدة مباشرة، دون عقود تصل بين الأعمدة والسقف. وحرص الذين جددوا بناءه فيما بعد على هيئته العامة، وقبلته ومحرابه، وقد تمت زيادة مساحته كثيراً، ولقي اهتمام الأمراء والخلفاء والعلماء في شتى مراحل التاريخ الإسلامي، حتى أصبح معلماً تاريخياً بارزاً ومهماً في تاريخنا العظيم. الشكل الخارجي للجامع يوحي للناظر أنه حصن ضخم، بسبب جدرانه السميك والمرفعة التي شُدت بدعامات واضحة للعيان. أول من جدد حسان بن النعمان الغساني سنة 80هـ، فقد هدمه كله وأبقى على المحراب وأعاد بناءه بعد أن وسعه وقوى بنيانه. وفي عام 105هـ قام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بالطلب من واليه على القيروان بشر بن صفران أن يزيد في بناء المسجد ويوسعه، فقام بشر بشراء أرض شمالي المسجد وضمها إليه، وأضاف لصحن المسجد مكاناً للوضوء. وبنى مئذنة للمسجد في منتصف جداره الشمالي عند بئر تسمى بئر الجنان، وبعدها بخمسين عاماً (155هـ) قام يزيد بن حاتم والي أبو جعفر المنصور على أفريقية بإصلاح وترميم وزخرفة المسجد. تعتبر مئذنة جامع عقبة من أجمل المآذن التي بناها المسلمون في أفريقيا، تتكون من ثلاث طبقات مربعة الشكل، وفوق الطبقات الثلاث قبة مفصصة، ويصل ارتفاع المئذنة إلى 31.5 متراً. وتقع في الحائط المواجه لجدار القبلة في أقصى الصحن المكشوف، ويدور بداخلها درج ضيق يرتفع كلما ارتفع المبنى متناسلاً مع حجمه، ويضيق كلما ارتفعنا لأعلى. في المسجد ست قباب وهي: قبة المحراب، وقبة باب البهو، وقبتان تعلوان مدخل بيت الصلاة، وقبة تعلو المجنبة الغربية للمسجد، وقبة في أعلى المئذنة. لذلك فهو تحفة فنية نادرة الوجود، تدل على عظمة أجدادنا في فن العمار الهندسي الرائع.

Les pèlerinages sont-ils présents:

– Yes

↳ À quel point le pèlerinage est-il strict:

– Optional (common)

Notes: الحج إلى مكة المكرمة الحج لمن استطاع إليه سبيلاً

Beliefs

Burial and Afterlife

La distinction corps-esprit est-elle présente:

Répondez "non" seulement si la qualité de personne (ou conscience) s'éteint avec la mort du corps physique. Répondre "oui" ne signifie pas nécessairement qu'il existe une dualité cartésienne corps/esprit mais que certains éléments de la qualité de personne (ou conscience) demeurent après la mort du corps.

– Yes

↳ L'esprit est conçu comme ayant qualitativement des propriétés ou des pouvoirs différents que les autres parties du corps:

– Yes

Notes: الروح هي التي تحمل الجسد ، بدليل عندما تخرج الروح من الجسد يصبح جثة هامة

↳ L'esprit est conçu comme étant non-matériel et ontologiquement différent du corps:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: الروح هي المتحكمة في الجسد

Croyance en la vie après la mort:

– Yes

↳ Est-ce que la localisation spatiale de la vie après la mort est spécifiée ou décrite par le groupe:

– Yes

↳ La vie après la mort se trouve dans un domaine de l'espace au-delà de ce monde:

– No

Réincarnation dans ce monde:

– No

Y a-t-il des traitements spéciaux pour le corps des membres du groupe religieux:

– Yes

↳ Crémation:

– No

↳ Momification:

– No

↳ Inhumation:

– Yes

↳ Le corps est fléchi (les jambes sont pliées ou le corps est recroquevillé):

– No

↳ Le corps est étendu (étendu à plat sur le ventre ou sur le dos):

– No

↳ Le corps est tout droit à la verticale (où le corps est enterré en position debout):

– No

↳ Le corps est enterré d'une autre façon [précisez]:

– Yes [specify]: الدفن على الطريقة الإسلامية

↳ Cannibalisme:

– No

↳ Exposition à des éléments (par exemple: séché à l'air):

– No

↳ Donné à manger aux animaux:

– No

↳ Inhumation secondaire:

– No

↳ Traitement secondaire du corps:

– No

↳ Autre traitement intensif (en terme de temps et ressources dépensés) du corps [précisez]:

– Yes [specify]: تغسيل الجثة ، تكفينها ، الصلاة عليها في الجامع ثم الدفن على الطريقة الإسلامية

Y a-t-il présence de co-sacrifices lors d'inhumations dans des tombes ou lors d'enterrements:

– No

Les biens funéraires sont-ils présents:

– Yes

↳ Effets personnels:

– No

↳ Articles de valeur

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: صلاة الجنازة في الجامع وهي عبارة عن دعاء للميت

Est-ce que les enterrements formels sont présents:

– No

Supernatural Beings

Est-ce que les êtres surnaturels sont présents:

– Yes

↳ Un dieu supérieur suprême est présent:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême est anthropomorphique:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême est une déité associée avec le ciel:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême est une divinité chthonienne (monde des morts):

– No

↳ Le dieu supérieur suprême est en fusion avec le monarque (roi = dieu supérieur):

– No

↳ Le monarque est perçu comme une manifestation ou l'émanation du dieu supérieur:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême est en relation de parenté avec les élites:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême entretient un autre type de loyauté ou connexion avec les élites:

– Yes [specify]: الصلاة

Notes: علاقة الاتصال بين الله وعباده تتمثل في الصلاة

↳ Le dieu supérieur suprême incontestablement bon:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: القوي ، القهار، الوهاب، الرزاق ، المتعالي، البرّ ، التوّاب...

↳ Le dieu supérieur suprême détient une connaissance de ce monde:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême détient une connaissance limitée à un domaine particulier des affaires humaines:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême détient une connaissance limitée à un ou des milieux spécifiques au sein de la région échantillon:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême détient une connaissance illimitée au sein de la région échantillon:

– Yes

Notes: الله يعلم كل شيء

↳ Le dieu supérieur suprême détient une connaissance illimitée à l'extérieur de la région échantillon:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême peut vous voir partout où vous êtes normalement visibles (en public):

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême peut vous voir partout (dans le noir, à la maison):

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême peut voir à l'intérieur du coeur et de l'esprit (motifs cachés):

– Yes

↳ : Le dieu supérieur suprême connaît votre personnalité profonde (essence de la personnalité):

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême connaît ce qu'il vous arrivera et ce que vous ferez dans le futur (peut lire l'avenir):

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: الله عالم الغيب والشهادة

↳ Le dieu supérieur suprême détient une efficacité causale délibérée dans le monde:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême peut récompenser:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême peut punir:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême détient une efficacité causale indirecte dans le monde:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême manifeste des émotions positives:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême manifeste des émotions négatives:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême peut ressentir la faim:

– Yes

↳ Est-il permis de porter une dévotion à des êtres surnaturels différents du dieu supérieur:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême possède ou manifeste certaines autres caractéristiques [spécifiez]:

–Yes [specify]: العدل

↳ Le dieu supérieur suprême communique avec les vivants:

– Yes

↳ Dans la vie éveillée de tous les jours:

– No

↳ Dans les rêves:

– Yes

Notes: الرؤية

↳ En transe de possession:

– No

↳ À travers des pratiques de divination:

– No

↳ Exclusivement par le biais de spécialistes religieux:

– No

↳ Exclusivement par le biais du monarque:

– No

↳ Autre [précisez]:

–Yes [specify]: عن طريق الرؤية

Notes: يختار الله من عباده الصالحين من يوجهه إلى أمر معين أثناء نومه وتسمى الرؤية وهي عادة ما تحدث قبل صلاة الفجر

↳ Est-ce que des esprits qui étaient auparavant humains sont présents:

– No

↳ Des êtres surnaturels non-humains sont présents:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent être vus:

– No

- ↳ Ces êtres surnaturels peuvent être ressentis physiquement:
– No
- ↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance de ce monde:
– No
Notes: كل ما تعلمه بإذن من الله
- ↳ Des êtres surnaturels non-humains détiennent une efficacité causale délibérée dans le monde:
– Yes
- ↳ Ces êtres surnaturels peuvent récompenser:
– Yes
Notes: بإذن من الله
- ↳ Ces êtres surnaturels peuvent punir:
– Yes
Notes: بإذن من الله
- ↳ Des êtres surnaturels détiennent une efficacité causale indirecte dans le monde:
– No
- ↳ Ces êtres surnaturels manifestent des émotions positives:
– Yes
- ↳ Ces êtres surnaturels manifestent des émotions négatives:
– Yes
- ↳ Ces êtres surnaturels peuvent ressentir la faim:
– Yes
Notes: بإذن من الله
- ↳ Ces êtres surnaturels possèdent ou manifestent certaines autres caractéristiques [spécifiez]:
– Yes [specify]: القوة الخارقة ، ضخامة البنية الجسدية...

↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:

– Yes

↳ Organisé par la parenté basée sur un modèle familial:

– No

↳ Organisé hiérarchiquement:

– No

↳ Le pouvoir de ces êtres est restreint à des domaines spécifiques:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: الملائكة، الجنّ، الشيطان الرجيم،

Notes: جبريل ملاك الوحي عليه السلام

Supernatural Monitoring

La surveillance surnaturelle est-elle présente:

"Surveillance surnaturelle" désigne la surveillance effectuée par des êtres surnaturels des comportements et/ou pensées des humains plus particulièrement en ce qui a trait aux normes sociales ou aux potentielles violations des normes.

– Yes

↳ Il existe une surveillance surnaturelle veillant à l'adhésion aux normes, en particulier:

Prosocial norms are norms that enhance cooperation among members of the group, including obviously "moral" or "ethical" norms, but also extending to norms concerning honouring contracts and oaths, providing hospitality, coming to mutual aid in emergencies, etc.

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se soucient des tabous:

– Yes

↳ De la nourriture:

– Yes

↳ Des endroits sacrés:

– Yes

↳ Des objets sacrés:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'autres choses [spécifiez]:

– Yes [specify]: الملائكة تقوم بتدوين كل ما يقوم به الإنسان منذ ولادته حتى وفاته

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du meurtre des coreligionnaires:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du meurtre des membres de d'autres religions:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du meurtre des membres de d'autres régimes politiques:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du sexe:

– Yes

↳ Adultère:

– Yes

↳ Inceste:

– Yes

↳ Autre déviance sexuelle [précisez]:

– Yes [specify]: أي عمل جنسي خارج إطار الزواج حرام

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du mensonge:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'honorer les serments et/ou contrats:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la paresse:

– Yes

- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la sorcellerie:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent des combats non mortels:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'éviter le risque:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du manque de respect envers les aînés:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du commérage:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent des crimes contre les biens:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la pratique rituelle juste:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de l'exécution des rituels:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la conversion des personnes non-religieuses:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de l'équité économique:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de l'hygiène personnel:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'autres choses [spécifiez]:
– Yes [specify]: تهتم بأفعال الإنسان ، الخير والشر

Est-ce que les êtres surnaturels infligent des punitions:

– Yes

↳ Est-ce que la cause ou l'agent de la punition surnaturelle sont connus:

– Yes

↳ La punition est infligée uniquement par un dieu supérieur:

– Yes

↳ La punition est infligée par plusieurs êtres surnaturels:

– No

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: العقوبات من طرف الله الواحد الأحد وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون

↳ Est-ce que la raison de la punition surnaturelle est connue:

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Yes

↳ La punition est infligée pour favoriser l'inhibition de l'égoïsme:

– Yes

↳ Done randomly:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: تمّ لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي

↳ Les punitions surnaturelles sont infligées dans la vie après la mort:

– Yes

↳ Le groupe religieux met beaucoup d'emphasis sur les punitions surnaturelles:

– Yes

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de légers déplaisirs sensoriels:

– Yes

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de déplaisirs sensoriels extrêmes:

– Yes

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de réincarnation dans une forme de vie inférieure:

– No

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de réincarnation dans une réalité inférieure:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: جهنم أعدت للكافرين

↳ Les punitions surnaturelles sont infligées dans cette vie même:

– Yes

↳ Le groupe religieux met beaucoup d'emphasis sur les punitions surnaturelles dans cette vie même:

– Yes

↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de mauvaise chance:

– Yes

- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme d'échec politique:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de défaite en bataille:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de mauvaises récoltes ou de mauvaise température:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de désastres lors de voyages:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de légers déplaisirs sensoriels:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de déplaisirs sensoriels extrêmes:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de maladies:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme d'incapacité à se reproduire:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de mauvaise fortune affectant la descendance:
– Yes
- ↳ Autre [précisez]:
– Yes

Notes: كل ما يحدث للإنسان من سوء حظ في الدنيا هو عقاب من الله عز وجل

Est-ce que les êtres surnaturels confèrent des récompenses:

– Yes

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known:

– Yes

↳ La punition est infligée uniquement par un dieu supérieur:

– Yes

↳ La punition est infligée par plusieurs êtres surnaturels:

– No

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– No

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness:

– Yes

↳ Done randomly:

– No

↳ Les récompenses surnaturelles sont conférées après la mort:

– Yes

↳ Le group religieux met beaucoup d'emphase sur les récompenses reçues après la mort:

– Yes

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de légers plaisirs sensoriels:

– Yes

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de plaisirs sensoriels extrêmes:

– Yes

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de bonheur éternel:
– Yes

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de réincarnation dans une forme de vie supérieure:
– No

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de réincarnation dans une réalité supérieure:
– No

↳ Autre [précisez]:
– Yes
Notes: جنة عرضها السماوات والأرض

↳ Les récompenses surnaturelles sont conférées dans cette vie même:
– Yes

↳ Le groupe religieux met beaucoup d'emphase sur les récompenses surnaturelles dans cette vie même:
– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de bonne chance:
– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de succès en politique ou pouvoir:
– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de succès en bataille:
– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de paix ou de stabilité sociale:
– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de récoltes en santé ou bonne température:

– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de succès lors de voyages:

– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de légers plaisirs sensoriels:

– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme de plaisirs sensoriels extrêmes:

– No

Notes: المتعة الحسية القصوى تحدث في الآخرة بعد الموت

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme d'une meilleure santé:

– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent la forme d'une amélioration du succès de reproduction:

– Yes

↳ Les récompenses dans cette vie prennent d'une meilleure fortune affectant la descendance:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: كل الأشياء الإيجابية التي تحدث في حياة الإنسان هي بمثابة مكافئة من الله أو رعاية إلهية

Messianism/Eschatology

Est-ce qu'il y a présence de croyances messianiques:

– No

Norms and Moral Realism

Y a-t-il des normes sociales générales prescrites par le groupe religieux:

– Yes

Y a-t-il une distinction entre conventions et morale au sein du groupe religieux:

– Yes

↳ Quelle est la nature de cette distinction:

– Present (but not emphasized)

↳ Y a-t-il des normes morales spécifiques prescrites par le groupe religieux:

– Yes

↳ Y a-t-il des normes morales spécifiques prescrites par le groupe religieux:

– Yes

↳ Des normes morales spécifiques sont liées explicitement à de vagues entités métaphysiques:

– No

↳ Des normes morales spécifiques sont liées à un ordre cosmique impersonnel (par exemple: karma):

– No

↳ Des normes morales spécifiques sont liées d'une façon quelconque à un être anthropomorphique:

– Yes

↳ Des normes morales spécifiques sont liées explicitement aux ordres d'un être anthropomorphique:

– No

↳ Il n'existe pas de normes morales spécifiques qui entretiennent des liens particuliers avec le monde métaphysique:

– No

↳ Les normes morales s'appliquent à:

– All individuals within society

Practices

Membership Costs and Practices

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le célibat (abstinence sexuelle complète):

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux pose des contraintes sur les relations sexuelles (abstinence sexuelle partielle):

– Yes

↳ Monogamie (hommes):

– Yes

↳ Monogamie (femmes):

– Yes

↳ Autres contraintes sexuelles (hommes):

– Yes

↳ Autres contraintes sexuelles (femmes):

– Yes

Notes: تحريم الزناء واللواط والسحاق

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert la castration:

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de faire des jeûnes:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert la renonciation à des occasions de manger (tabous sur de la nourriture désirée):

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert des cicatrisations permanentes ou des altérations corporelles douloureuses:

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de mettre le corps dans des positions douloureuses ou le soumettre à des blessures douloureuses passagères:

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de sacrifier des adultes:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de sacrifier des enfants:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le sacrifice de soi (suicide):

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le sacrifice de ses biens personnels ou objets de valeur:

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert un sacrifice de son temps (par exemple: pour assister à des réunions ou au service religieux, pour la prière régulières, etc.):

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de prendre des risques physiques:

– Yes

Notes: الجهاد في سبيل نشر الإسلام

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert d'accepter des préceptes éthiques:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert d'être marginalisé par des membres à l'extérieur du groupe:

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de participer à des rituels à petite échelle (privé, dans le foyer familial):

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de participer à des rituels à grande échelle:

[c'est-à-dire, impliquant la participation de deux foyers ou plus; cela inclut les "cérémonies" et les "festivals" à grande échelle]

– No

Est-ce que des marqueurs extra-rituels sont présents au sein du groupe:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– No

Est-ce que le groupe emploie une terminologie fictive pour les liens de parenté:

– No

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

Quel est le meilleur qualificatif pour décrire la société à laquelle appartient le groupe religieux (s'il-vous-plaît, ne faites qu'un choix):

– A state

Welfare

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de l'aide institutionnalisée en cas de famine:

– Yes

Est-ce que l'aide en cas de famine est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de l'aide institutionnalisée en cas de pauvreté:

– Yes

Est-ce que l'aide en cas de pauvreté est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question offre des soins institutionnalisés pour les personnes âgées et pour les personnes à mobilité réduite:

– Yes

Est-ce que les soins institutionnalisés pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite sont disponibles pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Education

Est-ce que le groupe religieux fournit une éducation formelle à ses membres:

– Yes

Est-ce que cette éducation formelle est réservée aux professionnels religieux:

– No

Notes: التعليم لجميع الرجال دون النساء

Est-ce que cette éducation est ouverte aux hommes comme aux femmes:

– No

Est-ce que cette éducation formelle est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux:

– No

Bureaucracy

Do the group's adherents interact with a formal bureaucracy within their group:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec d'autres bureaucraties institutionnelles:

– Yes

Public Works

Est-ce que le groupe religieux en question fournit un espace public pour l'entreposage des aliments:

– Yes

Notes: السوق والذي كان يدعى السماط

Est-ce que l'entreposage public des aliments est fourni aux membres du groupe par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit un service de gestion des eaux (irrigation, contrôle des inondations):

– Yes

Est-ce que le service de gestion des eaux est fourni aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit une infrastructure de transport:

– No

Est-ce que l'infrastructure de transport est fournie aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Yes

Taxation

Est-ce que le groupe religieux en question prélève des taxes ou des dîmes:

– Yes

Est-ce que les taxes sont prélevées aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Enforcement

Est-ce que le groupe religieux en question fournit une force policière institutionnalisée:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec une force policière fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit des juges autorisés par l'institution:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec un système judiciaire fourni par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question impose des punitions institutionnalisées:

– Yes

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent l'exécution:

– Yes

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent l'exil:

– Yes

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent des peines corporelles:

– Yes

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent l'ostracisme:

– Yes

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent la saisie des biens:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe sont sujets à des punitions institutionnelles mises en oeuvre par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question détient un code juridique formel:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe sont sujets à un code juridique formel fourni par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Warfare

Est-ce que le groupe religieux en question détient une force militaire institutionnalisée:

– Yes

↳ Est-ce que le groupe religieux en question détient une force militaire institutionnalisée:

– Yes

↳ Est-ce que le groupe religieux en question maintient un corps militaire à temps plein (par exemple: Garde suisse):

– Yes

↳ Est-ce que le groupe religieux en question maintient une armée permanente:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe participent à une force militaire institutionnalisée fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que les membres du groupe sont protégés ou soumis à une force militaire institutionnalisée fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Written Language

Est-ce que le groupe religieux en question possède sa propre langue écrite:

– No

Notes: اللغة العربية ليست خاصة بالدولة الأغلبية

Est-ce que l'usage de cette langue distincte est réservé uniquement aux professionnels religieux:

– No

Est-ce qu'une langue écrite, qui n'est pas particulièrement religieuse, est utilisée par les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Calendar

Est-ce que le groupe religieux en question détient un calendrier formel:

– Yes

Notes: التقويم الهجري

Est-ce que ce calendrier formel est fourni aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Yes

Food Production

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de la nourriture pour lui-même:

– Yes

S'il-vous-plaît, caractérisez les formes ou le niveau de production alimentaire (sélectionnez tous les choix qui s'appliquent):

- Hunting (including marine animals)
- Fishing
- Pastoralism
- Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards

Est-ce que la nourriture est fournie aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Yes

S'il-vous-plaît, caractérisez les formes ou le niveau de production alimentaire (sélectionnez tous les choix qui s'appliquent):

- Other [specify in comments]

Notes: التجارة والمبادلات

Bibliography

General References

Reference: الدولة الأغلبية 184-296 هجري, جعفر, عبدالأمير عيسى. "دولة الأغلبية: دراسة تاريخية في أحوالها السياسية, 2021 العلمية", <https://doi.org/10.51837/0827-000-059-043>.

Reference: الدولة الأغلبية 184-296 هجري, عوض, إبراهيم السيد شحاتة. "وَجَاهَةُ الفقيه في إفريقيَّة خلال عصر الأغلبية (184-2021)", <https://doi.org/10.21608/hev.2021.53917.1035>.

Reference: الدولة الأغلبية 184-296 هجري, ابن خلدون, عبد الرحمان. مقدمة ابن خلدون. بيروت- لبنان : دار الجيل, n.d..